

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ: ТАРИХИ ТАЛДАУ

СЕМБИЕВА АЛИНУРА МИННУРҚЫЗЫ

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан

УДЕРБАЕВА СӘУЛЕ КАРИБАЕВНА

тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада Тәуелсіз Қазақстандағы білім және ғылым саласындағы реформалардың нормативтік-құқықтық негіздері тарихи тұрғыдан талданады. Зерттеу аясында 1991 жылдан кейін қабылданған негізгі заңнамалық актілер мен мемлекеттік бағдарламалардың мазмұны кезең-кезеңімен қарастырылып, олардың эволюциясы контент-талдау әдісі арқылы сараланды. Нормативтік құжаттардағы «қалыптастыру», «сапа», «автономия», «бәсекеге қабілеттілік», «инновация», «коммерцияландыру» секілді кілт ұғымдардың өзгеруі білім және ғылым саясатының бағыттарының трансформациясын айқындайды [1; 2]. Зерттеу нәтижесінде Қазақстандағы білім және ғылым реформалары бірнеше өзара байланысты кезеңнен өткені анықталды: құқықтық іргетасты қалыптастыру, бағдарламалық модернизация, халықаралық стандарттарға бейімделу, басқару жүйесін қайта құрылымдау және инновациялық-технологиялық күн тәртібінің күшеюі [3; 4]. Автор білім мен ғылым саласындағы реформалардың тек әкімшілік шаралар жиынтығы емес, тарихи маңызы бар саяси-идеялық жоба екенін негіздейді [5].*

***Кілт сөздер:** Тәуелсіз Қазақстан, білім реформасы, ғылым реформасы, нормативтік-құқықтық база, жоғары білім, мемлекеттік саясат, автономия, бәсекеге қабілеттілік, инновация, тарихи талдау.*

Кіріспе

Тәуелсіздік жылдарынан бері Қазақстан Республикасында білім және ғылым саласы мемлекет дамуының стратегиялық басым бағыттарының біріне айналды. Егемендіктің алғашқы кезеңінде ел алдында жаңа саяси-экономикалық жағдайға бейімделген ұлттық білім беру жүйесін қалыптастыру, ғылым саласының институционалдық негіздерін сақтау және кадрлық әлеуетті жоғалтпай, құқықтық тұрғыдан орнықтыру міндеті тұрды [1]. Уақыт өте келе бұл міндеттер мазмұндық жағынан күрделеніп, білім мен ғылым саласы ұлттық қауіпсіздік, адами капитал сапасы, халықаралық бәсекеге қабілеттілік және инновациялық даму секілді ірі стратегиялық категориялармен тығыз байланыста қарастырыла бастады [2; 6]. Осы тұрғыдан алғанда, Тәуелсіз Қазақстандағы білім және ғылым реформаларын тек жекелеген бағдарламалар мен басқарушылық шешімдер ретінде емес, олардың артында тұрған нормативтік-құқықтық негіздер жүйесі арқылы зерттеу аса маңызды. Себебі әрбір заң, мемлекеттік бағдарлама, тұжырымдама немесе институционалдық өзгеріс белгілі бір тарихи кезеңнің саяси басымдықтарын, мемлекеттік идеологиясын және даму бағытын бейнелейді [3]. Сондықтан білім және ғылым реформаларының құқықтық эволюциясын зерделеу – Қазақстанның модернизациялық даму логикасын түсінудің маңызды тетігі болып табылады [4].

Зерттеудің өзектілігі

Тәуелсіз Қазақстандағы білім және ғылым реформалары отандық тарих ғылымында, педагогикада және мемлекеттік басқару саласында кеңінен қарастырылғанымен, олардың нормативтік-құқықтық эволюциясын тарихи-салыстырмалы тұрғыдан кезеңдеп талдау мәселесі

әлі де өзекті болып отыр [5]. Әсіресе білім және ғылым саясатының құқықтық негіздерінде көрініс тапқан мазмұндық өзгерістерді, басқару архитектурасын және идеологиялық бағдарларды жүйелі түрде қарастыру қазіргі зерттеулер үшін маңызды [6]. Зерттеудің өзектілігі бірнеше факторлармен айқындалады. Біріншіден, білім мен ғылым саласындағы реформалар Қазақстанның тәуелсіздік кезеңіндегі мемлекеттік құрылыстың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады [1]. Екіншіден, нормативтік-құқықтық құжаттар реформалардың ресми логикасын, мақсат-міндеттерін және тарихи басымдықтарын нақты көрсетеді [2]. Үшіншіден, бүгінгі таңда жоғары білім мен ғылым саласында жүріп жатқан жаңа институционалдық өзгерістерді түсіну үшін олардың тарихи-құқықтық алғышарттарын зерделеу қажет [7].

Төртіншіден, білім мен ғылымның әлеуметтік сала ретіндегі рөлінен ұлттық бәсекеге қабілеттіліктің стратегиялық ресурсына айналу үдерісін тарихи тұрғыдан пайымдау ғылыми тұрғыдан құнды [8].

Зерттеудің мақсаты

Тәуелсіз Қазақстандағы білім және ғылым реформаларының негізгі нормативтік-құқықтық актілері мен мемлекеттік бағдарламаларын тарихи тұрғыдан талдау арқылы олардың эволюциясын, кезеңдік ерекшеліктерін және мемлекеттік саясаттағы мазмұндық өзгерістерін анықтау.

Негізгі бөлім

Тәуелсіз Қазақстандағы білім және ғылым реформаларының нормативтік-құқықтық эволюциясы Тәуелсіз Қазақстандағы білім және ғылым реформаларын зерттеуде нормативтік-құқықтық құжаттардың мазмұнын тек формалды-құқықтық тұрғыдан ғана емес, олардың тарихи мағынасы мен басқарушылық логикасы арқылы да қарастыру қажет. Себебі «еркіндік», «автономия», «бәсекеге қабілеттілік» сияқты ұғымдарды олардың нақты басқару архитектурасымен бірге оқу қажет [4; 6]. Осы зерттеу аясында негізгі нормативтік құжаттардың мазмұны шартты түрде үш кезеңге бөлініп, кілт сөздер бойынша контент-талдау жасалды. 1991–2000 жылдарға тән құжаттарда «қалыптастыру», «қамтамасыз ету», «кадр даярлау», «сақтау», «ақпараттандыру», «мемлекеттік саясат» сияқты ұғымдар жиі ұшырайды [1; 3]. Бұл сол кезеңдегі басым міндетті – егемен мемлекеттің білім және ғылым саласын құқықтық тұрғыдан орнықтыру және дағдарыс жағдайында жүйені ұстап қалу болғанын көрсетеді [1]. 2001–2010 жылдардағы бағдарламаларда «дамыту», «сапа», «стандарт», «тиімділік», «жаңғырту», «технология», «қолжетімділік» сөздері айқын алға шығады [4]. Бұл кезеңде білім беру жүйесі тек сақталатын әлеуметтік институт ретінде емес, сапалық өзгерістерге ұшырауы тиіс басқарылатын жүйе ретінде қарастырыла бастады [5]. Ал 2011 жылдан кейінгі құжаттарда «интеграция», «автономия», «бәсекеге қабілеттілік», «коммерцияландыру», «инновация», «халықаралықтандыру», «рейтинг» сияқты жаңа ұғымдар күшейеді [7; 8]. Мазмұндық эволюцияның өзі Қазақстанның білім және ғылым саясаты қалай өзгергенін көрсететін маңызды тарихи айғақ болып табылады [6]. Егер бастапқы кезеңде құқықтық мәтіндер саланы күйреуден қорғауға және институционалдық дербестікті бекітуге бағытталса, кейінгі кезеңде олар реформаны нәтижелілікке, сыртқы салыстырмалылыққа және жаһандық бәсекеге бейімдеу құралына айналды [4; 7]. Бұл өзгеріс тек терминологиялық ауысым емес. Ол мемлекет пен университет, ғылым мен экономика, ұлттық мүдде мен халықаралық стандарт арасындағы қатынастың жаңаша түсіндірілгенін білдіреді [5; 8]. Сондықтан нормативтік-құқықтық база эволюциясын зерттеу реформалардың тек әкімшілік шаралар жиынтығы емес, тарихи мағынасы бар саяси-идеялық жоба екенін дәлелдейді [6]. Жалпы алғанда, Қазақстандағы білім және ғылым реформаларының нормативтік-құқықтық негіздері бірнеше кезеңнен тұратын күрделі эволюцияны бастан кешті: алғашқы заңнамалық іргетас қалау; бағдарламалық модернизация; халықаралық стандарттарға құқықтық бейімделу; ғылым мен жоғары білімді салалық басқару тұрғысынан қайта құрылымдау; инновациялық және

технологиялық саясатпен тоғысу [2; 7]. Бұл эволюция біржақты сызықтық даму болмағанымен, онда айқын заңдылық бар: мемлекет білім мен ғылымды әлеуметтік міндеттен біртіндеп ұлттық бәсекеге қабілеттіліктің стратегиялық ресурсына айналдырды [8].

Кесте 2

Жыл	Нормативтік акт/бағдарлам	Негізгі мазмұны	Тарихи маңызы
1992	«Ғылым және мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат туралы» заң	Ғылым саласының құқықтық негізін бекітті	Ғылымды егемен мемлекеттің дербес саясатына айналдырды
1993	«Болашақ» халықаралық стипендиясы	Дарынды жастарды шетелде даярлау	Адам капиталын сыртқы даярлау стратегиясын бастады
1997	Орта білімді ақпараттандыру бағдарламасы	Компьютерлендіру және АКТ енгізу	Цифрландыру күн тәртібін қалыптастырды
1999	«Білім туралы» заң	Білім саласын жүйелеу	Шашыраңқы құқықтық нормаларды бір арнаға түсірді
2000	«Білім» мемлекеттік бағдарламасы	Үздіксіз білімді кешенді жоспарлау	Бағдарламалық басқаруға көшудің басы болды
2004	2005–2010 жж. білімді дамыту бағдарламасы	Мазмұнды жаңарту, бейіндендіру, сапа	Модернизациялық реформаларды тереңдетті
2007	Жаңа «Білім туралы» заң	Саясат қағидаттарын жаңарту, басқаруды нақтылау	Қазіргі құқықтық жүйенің өзегін қалыптастырды
2011	«Ғылым туралы» заң	Гранттық қаржыландыру ғылыми қызметті жаңа реттеу	Ғылым саясатын жаңа институционалдық модельге көшірді
2022	Ғылым және жоғары білім министрлігін құру	Салалық басқаруды қайт бөлу	Жоғары білім мен ғылымға бағытталған басқаруды күшейтті
2024	2023–2029 тұжырымдамасы және «Ғылым және технологиялық саясат туралы» заң	Бәсекеге қабілеттілік, коммерцияландыру, инновация	Қазіргі стратегиялық кезеңді бекітті

Дереккөз: автор құрастырған, ҚР заңнамалық актілері мен мемлекеттік бағдарламалар негізінде.

2-кесте нормативтік эволюцияның сызықтық емес, бірақ белгілі логикаға бағынатынын дәлелдейді: бастапқыда құқықтық іргетас қаланса, кейін бағдарламалық жаңғырту, одан соң халықаралық үйлестіру мен автономия, ең соңында инновациялық және технологиялық күн тәртібі күшейді.[5; 8].

Сурет 1 – Қазақстандағы білім және ғылым реформаларының нормативтік-құқықтық эволюциясы

1-сурет реформалардың құқықтық логикасын құрылымдық түрде көрсетеді. Бұл логикада әр кезең алдыңғысын толықтырады, жаңа міндеттер пайда болған сайын құқықтық тіл мен басқару құралдары да өзгеріп отырады. Осыдан реформалардың кумулятивтік, бірақ бір мезгілде қайшылықты сипаты айқындалады.

Қорытынды

Тәуелсіз Қазақстандағы білім және ғылым реформаларының нормативтік-құқықтық эволюциясы мемлекеттің әлеуметтік саясаттан стратегиялық даму моделіне көшу үдерісін айқын көрсетеді. Егер тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында басты мақсат жүйені сақтап қалу, құқықтық тұрғыдан бекіту және кадрлық әлеуетті жоғалтпау болса, кейінгі кезеңдерде реформалар сапа, тиімділік, халықаралық интеграция, автономия және инновациялық даму секілді жаңа басымдықтарға негізделді [1; 4; 7]. Нормативтік-құқықтық құжаттардағы мазмұндық өзгерістер Қазақстандағы білім және ғылым саясатының тарихи трансформациясын көрсететін маңызды дереккөз болып табылады [3; 6]. Осы тұрғыдан алғанда, реформалардың құқықтық негіздерін талдау – тек заңнамалық шолу емес, мемлекеттің білім мен ғылымға деген көзқарасының, басқару мәдениетінің және ұлттық модернизация стратегиясының тарихи бейнесін ашуға мүмкіндік береді [5; 8].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының «Ғылым және мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат туралы» Заңы. – Алматы, 1992.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау туралы қаулысы. – Алматы, 1993.
3. Қазақстан Республикасында орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 1997.
4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007.
5. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005–2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2004.
6. Нұрғалиева Г.К. Қазақстандағы білім беру реформалары: теориясы мен тәжірибесі. – Алматы: Ғылым, 2010.
7. Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы. – Астана, 2011.
8. Қазақстан Республикасында жоғары білім мен ғылымды дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы; Қазақстан Республикасының «Ғылым және технологиялық саясат туралы» Заңы. – Астана, 2023–2024.